

Habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera Rehabilitación en Salud

Investigative skills in students of the Health Rehabilitation career

Adrian González-Méndez*

✉ mendez2131980@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-9147-9170>

Maytee Suárez-Pedroso**

✉ msuarez@uniss.edu.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-0593-8132>

Deibis Buchaca-Machado**

✉ buchaca2013@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-1989-3606>

*Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spiritus, Cuba.

**Universidad José Martí Pérez de Sancti Spiritus, Cuba.

Resumen

El contexto social y la comunidad en general requieren de profesionales que se desempeñen con eficacia y brinden soluciones a los problemas de la compleja realidad en la que están inmersos. El objetivo del artículo es proponer una metodología que contribuya al desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera Rehabilitación en Salud. Se siguió una estrategia investigativa de tipo predominantemente cuantitativa, de nivel explicativo, aplicándose diferentes métodos del nivel teórico, empírico, matemáticos y/o estadísticos: análisis y síntesis, inducción-deducción, histórico-lógico, tránsito de lo abstracto a lo concreto, la observación científica, la encuesta, la entrevista, el experimento, criterios de expertos y la estadística descriptiva. Se destacan las acciones en cada una de las etapas de la metodología como elemento de cambio dentro del resultado científico. La validez de la metodología fue corroborada a través del criterio de expertos, donde estos manifestaron que es muy adecuada.

Palabras clave: habilidades investigativas, metodología, rehabilitación en salud

Abstract

The social context and the community in general require professionals who perform effectively and provide solutions to the problems of the complex reality in which they are immersed. The objective of this article is to propose a methodology that contributes to the development of research skills in students of the Health Rehabilitation program. A predominantly quantitative, explanatory research strategy was followed, applying different theoretical, empirical, mathematical, and/or statistical methods: analysis and synthesis, induction-deduction, historical-logical, transition from the abstract to the concrete, scientific observation, surveys, interviews, experiments, expert criteria, and descriptive statistics. The actions taken in each stage of the methodology are highlighted as elements of change within the scientific outcome. The validity of the methodology was corroborated through expert judgment, who declared it highly appropriate.

Keywords: health rehabilitation, investigative skills, methodology

Introducción

El contexto social y la comunidad en general requieren de profesionales que no solo se desempeñen con eficacia sino que brinden soluciones a los problemas de la compleja realidad en la que están inmersos, en ese aspecto el desarrollo de la ciencia y especialmente de la tecnología marca la diferencia entre un país y otro (Barbachán et al., 2021).

La sociedad vive en constante cambio y acelerado proceso de transformación científica, tecnológica, social y cultural. La educación superior cubana refleja los cambios de la sociedad en los procesos de transformación que ha experimentado; un ejemplo reciente es la transición del currículo D al E, en el que es fundamental el desarrollo endógeno y sostenible basado en el progreso y la satisfacción de las necesidades que plantea el desarrollo social, técnico y económico de un país.

Como señala Casanova et al. (2019), en la formación profesional, el aspecto investigativo se convierte en un elemento de primer orden, así como el aspecto de especialidad que debe realizarse en instituciones de nivel superior. Por lo tanto, la formación de habilidades, tanto de especialidades, disciplinarias e investigativas, debe ser tomada en consideración como parte del desarrollo integral del estudiante, desde los primeros ciclos de la vida universitaria.

La educación universitaria tiene el desafío de emprender una transformación profunda para responder a los imperativos de la sociedad. El tema de la formación de los estudiantes constituye un reto ante las constantes transformaciones, principalmente sociales y sin duda educativas, a nivel internacional y nacional. Sin embargo, el desarrollo social alcanzado en relación con la salud en parámetros de disminución de la mortalidad y aumento de la esperanza de vida invoca un nuevo paradigma para este desafío. El desarrollo de las tecnologías biomédicas es evidente en el mundo, pero Cuba no contaba con equipos de alta tecnología ni personal capacitado para operarlos.

Es necesario resaltar que la discusión sobre la correspondencia entre docencia e investigación y la relación entre formación para la investigación y la misión investigativa de la Educación Superior, depende de la precisión respecto a la investigación formativa y la investigación científica en sentido estricto. El primero más vinculado a la carrera de pregrado y especialización, y el segundo más utilizado en la formación de cuarto nivel (maestría y doctorado) y la materialización de la visión teleológica de la universidad (García et al., 2021).

La formación y desarrollo de habilidades investigativas en el pregrado es un tema abordado en diversas investigaciones educativas en el contexto internacional. Una de las tendencias fundamentales de estos estudios ha sido la correlación entre los términos formación de habilidades investigativas o desarrollo de habilidades investigativas y el término formación investigativa.

En investigaciones como la de Morales et al. (2022), se analiza la importancia del desarrollo de estas competencias en la educación superior, así como del papel protagónico que tienen estas instituciones en los procesos de cambio, construcción y producción de conocimiento en la sociedad. Estos estudios han permitido determinar que, aunque el tema de las habilidades investigativas ha sido abordado en el campo de la investigación educativa, los estudios que brindan una modelación teórica del mismo son insuficientes, tomando en consideración que la mayoría de los resultados teóricos y empíricos se centran, concretamente, sobre la formación hacia una profesión. Las carreras más reflejadas en la materia son Medicina y Licenciatura en Educación; y en este último caso, el objeto de estudio que más se reitera es la investigación inicial o formación de pregrado, como también se la conoce.

Se realizó un estudio pre experimental a los estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de la carrera Rehabilitación en Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus en el periodo comprendido entre enero del 2022 y diciembre del 2023. Se utilizó como método general la dialéctica materialista y se siguió una estrategia investigativa predominantemente cuantitativa.

La población estuvo conformada por los 80 estudiantes de los cinco años de la carrera Rehabilitación en Salud. Se seleccionó una muestra, con criterios probabilísticos, conformada por 45 estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de la carrera de Rehabilitación de la Salud, representando el 56,25 % del total de los estudiantes de la carrera, según los siguientes criterios:

- Criterios de inclusión: todos los estudiantes de la carrera de Rehabilitación en Salud de tercer, cuarto y quinto año.
- Criterios de exclusión: estudiantes de la carrera de Rehabilitación en Salud de tercer, cuarto y quinto año que no desearon participar en el estudio.

A partir de los métodos teóricos, empíricos y estadísticos e instrumentos de investigación utilizados como observación, encuestas y entrevistas, se pudo comprobar que en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus existe dominio, por parte de los estudiantes, de los aspectos generales de la carrera y se evidenciaron los resultados obtenidos con la participación de los estudiantes en eventos a nivel universitario en estas áreas del conocimiento, que constituyen una fortaleza para el desarrollo de la investigación.

Las valoraciones teóricas realizadas hasta este momento y los resultados preliminares de carácter exploratorio permitieron determinar las contradicciones, en su forma externa, entre el mandato social de la universidad y el nivel de desarrollo de las habilidades investigativas. De allí que el objetivo de este trabajo es proponer una metodología que contribuya al desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de la carrera de Rehabilitación en Salud.

Desarrollo

Con el propósito de comprobar en la práctica pedagógica la efectividad de la metodología desarrollada, como alternativa para perfeccionar las habilidades investigativas en los estudiantes

de la carrera de Rehabilitación en Salud, se seleccionó el diseño de investigación experimental de la categoría pre experimento para lograr los objetivos. Dentro de esta tipología, el utilizado por los investigadores fue un diseño pre-test y post-test con el grupo experimental, como se muestra en el siguiente diagrama: G O1 X O2.

Teniendo en cuenta los lineamientos ofrecidos por De Armas y Valle Lima, (2011) para la presentación de la metodología en el informe de investigación, en la propuesta formulada se especifica:

- Objetivo general.
- Base.
- Aparato conceptual que sustenta la metodología.
- Etapas o pasos que configuran la metodología como proceso y su concatenación y ordenamiento.
- Trámites que corresponden a cada etapa o eslabón. Secuencia, interrelación específica entre dichos procedimientos que permite el logro de los objetivos propuestos.
- Representación gráfica total o parcial siempre que sea posible, de los objetivos propuestos.
- Recomendaciones para su implementación, ya que la metodología debe ir acompañada de lineamientos que permitan su aplicación en diferentes contextos y condiciones.

A continuación, se muestra el aparato teórico-cognitivo (Figura 1) y el aparato metodológico-instrumental (Figura 2) de la metodología propuesta para el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera Rehabilitación en Salud.

Figura 1

Aparato teórico-cognitivo de la metodología para el desarrollo de habilidades investigativas

Nota: El gráfico representa el aparato teórico-cognitivo de la metodología para el desarrollo de las habilidades investigativas en estudiantes de la carrera Rehabilitación en Salud.

Figura 2

Aparato metodológico-instrumental de la metodología para el desarrollo de habilidades investigativas

Nota: El gráfico representa el aparato metodológico-instructivo de la metodología para el desarrollo de las habilidades investigativas en estudiantes de la carrera Rehabilitación en Salud.

La metodología propuesta se estructuró en cuatro etapas, que se muestran a continuación:

Etapa I: Diagnóstico e identificación de las necesidades para el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes de la carrera de Rehabilitación en Salud.

- Análisis de los documentos normativos y metodológicos de la carrera de Rehabilitación en Salud.

- Selección y aplicación de métodos, medios e instrumentos de diagnóstico.
- Interpretación de los resultados obtenidos.

Etapla II: Proyección y organización del proceso de desarrollo de habilidades investigativas.

- Evaluación de la secuencia curricular de la actividad académica a partir de tareas académico-laborales y de investigación.
- Organización de tareas académicas, laborales y de investigación.
- Determinación de las habilidades investigativas a sistematizar en los contextos de acción.

Etapla III. Ejecución para contribuir a la mejora del proceso de desarrollo de habilidades investigativas.

- Precisión de las condiciones organizativas y curriculares para el desarrollo de habilidades investigativas.
- Adecuación de las actuaciones concebidas en la etapa de planificación y organización en función del desarrollo de habilidades investigadoras.
- Orientación para el desempeño de tareas académicas, laborales y de investigación.

Etapla IV: Evaluación de la evidencia del proceso de desarrollo de habilidades investigativas.

- Evaluación de los criterios de evidencia del desarrollo de habilidades investigadoras.
- Evaluación sistemática, parcial y final del cumplimiento de la actividad (logros y dificultades)

Las habilidades investigativas valoradas en la investigación son las siguientes:

Argumentar

Encontrar juicios de valor y razones científicamente fundamentadas para lograr el convencimiento en un tratamiento terapéutico en patologías físicas a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Los pasos necesarios para lograrlo son: determinar el tratamiento terapéutico de partida, encontrar en otras fuentes (TIC) los tratamientos rehabilitadores que corroboran el tratamiento inicial y seleccionar las terapias a efectuar que sirven de base a la recuperación física del paciente.

Explicar

Establecer relaciones causales para ofrecer las razones que justifican la existencia de determinados tratamientos, técnicas físicas y procedimientos terapéuticos en las presentaciones de casos en los pases de visitas.

Para lograrlo es imprescindible: determinar el proceder o técnicas físicas, argumentar los tratamientos terapéuticos de partida, establecer las interrelaciones de los tratamientos, ordenar lógicamente las técnicas a realizar.

Demostrar

Establecer razonamientos que relacionen los tratamientos terapéuticos para aplicar en las diferentes patologías para arribar a determinadas conclusiones o criterios concretos (si la relación es negativa es refutación).

Para lograrlo se hace necesario: caracterizar los tratamientos terapéuticos a desarrollar, seleccionar los técnicas y procedimientos que corroboran el cumplimiento efectivo de los procedimientos terapéuticos en dependencia de la patología a tratar, elaborar los razonamientos que relacionan los argumentos que muestran la veracidad del tratamiento terapéutico a demostración (o la falsedad en el caso de la refutación).

Aplicar

Llevar a la práctica las técnicas kinesiológicas y los tratamientos mediante agentes físicos terapéuticos concretos que pueden ser o no diferentes.

Para ello se debe: determinar las técnicas de tratamiento kinesiológicos y de los distintos agentes físicos terapéuticos de aplicación, confirmar el dominio de los conocimientos prácticos que se pretenden aplicar, caracterizar la patología en que se pretende aplicar estos procedimientos terapéuticos, interrelacionar las técnicas terapéuticas con la aplicación, elaborar conclusiones de los nuevos conocimientos que explican los procedimientos terapéuticos y que enriquecen los conocimientos anteriores recibidos en clases.

Fundamentar

Establecer bases teóricas que den criterios sólidos para la argumentación y demostración de

los distintos tratamientos terapéuticos a aplicar en dependencia de la patología que se trate.

Para lograrlo se debe: determinar los conocimientos relacionados a las patologías que reciben tratamiento terapéutico, seleccionar los tratamientos rehabilitadores correspondientes, explicar los procedimientos terapéuticos, demostrar las técnicas y establecer conclusiones.

Los aspectos éticos del estudio fueron analizados y aprobados por el Comité de Ética y el Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus. El consentimiento informado de cada uno de los estudiantes se obtuvo por escrito, en él se explicaron los objetivos del estudio y se estableció la voluntariedad de participar en este y abandonarlo en el momento que lo desearan.

Intervención universitaria

Dentro de la característica de los estudiantes prevaleció el sexo femenino 35 (77,77 %). El 40 % (18) cursaban el tercer año de la carrera, el 33,33 % (15) el cuarto año y el 26,66 % (12) el quinto año. En los conocimientos relacionados a la habilidad argumentar antes de la intervención solamente el 26,66 % (12) conocían que era la misma, resultado que cambió después de la intervención alcanzando el 91,11 % (41).

Al analizar los conocimientos que poseían los estudiantes sobre explicar antes de la intervención el 53,33 % (24) respondieron adecuado, este indicador después de la intervención fue mejorado en 44 (97,77 %) estudiantes. Respecto a los conocimientos sobre demostrar el 40 % (18) respondió adecuado antes de la intervención, una vez culminada la misma en este indicador aumentó el nivel alcanzado en 39 (86,66 %) estudiantes.

Se muestra en los conocimientos sobre aplicar antes de la intervención en el indicador adecuado se comportó en un 62,22 % (28), y después de la intervención el 100 % (45) de los estudiantes respondieron favorablemente. En relación a fundamentar en el indicador adecuado correspondió solo al 31,11 % (14) y una vez terminada la intervención en este mismo indicador los estudiantes respondieron adecuado en un 80 % (36).

Las habilidades investigativas según Chávez et al. (2023) son indispensables en la actividad académica. Su ausencia, anticipa un rendimiento deficiente y una producción académico-científica de muy baja calidad.

En el estudio prevaleció el sexo femenino y los estudiantes que cursaban el tercer año de la carrera. En los conocimientos relacionados a la habilidades investigativas de los estudiantes se evidenció que antes de la intervención los niveles de conocimientos no estaban positivamente relacionados con las necesidades investigativas exigentes a la formación investigativa, una vez aplicada la intervención se pudo constatar que las habilidades investigativas fueron desarrolladas, destacándose la habilidad aplicar en el 100 % (45), explicar en un 97,77 % (44) y argumentar en un 91,11 % (41). Donde se demuestra el aporte positivo de la implementación de la metodología aplicada.

Existen pocas investigaciones relacionadas con la medición de las habilidades investigativas en estudiantes de la carrera universitaria de Licenciatura en Rehabilitación, además existen investigaciones que miden el dominio de las habilidades investigativas de diferentes formas en comparación con el presente estudio, como se evidencia en la investigación realizada por Uera (2019), donde diseñó una estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes de V ciclo del curso Fisioterapia en Neurología, de la carrera de Terapia Física de una Universidad Privada de Lima.

Al indagar si el profesor realiza actividades que permitían desarrollar las habilidades para argumentar, fundamentar, analizar y sintetizar durante la clase, 5 (50 %) estudiantes opinaron que siempre lo hace, 4 para el (40 %) señalaron que casi siempre y 1 (10 %) expresaron que pocas veces lo hacía; demostrando que los estudiantes perciben de manera positiva las actividades que propone el profesor para desarrollar la base gnoseológica que toda habilidad investigativa debe contemplar en su estructura para lograr su aprendizaje. Respecto a si el profesor explica cómo el contenido teórico es aplicado en la práctica, 9 (90 %) consideraron que siempre lo hace y 1 (10 %) que casi siempre lo realiza.

Este resultado evidencia cómo un logro del profesor es que los educandos perciban que los conocimientos científicos son relacionados con la práctica durante la sesión de clase, lo cual es fundamental para alcanzar los objetivos de la asignatura. Cuando se preguntó sobre la contribución que hace la asignatura al desarrollo de las habilidades para observar, analizar, comparar, diagnosticar un problema y plantear soluciones de la profesión, 8 (80 %) consideraron que siempre se cumple y 2 (20 %) que casi siempre. Estas habilidades están comprendidas en

los componentes ejecutores de las habilidades investigativas.

Por otra parte Valverde (2021) determinó el nivel de actitud hacia la investigación de 72 internos de Tecnología Médica en el área o especialidad de Terapia Física y Rehabilitación de Lima Metropolitana, predominando el sexo femenino con 51 (70,83 %). Los porcentajes de participación procedentes de universidades pública y privada fueron cercanos. Y la actitud hacia la investigación en las categorías regular y buena fueron similares. El nivel de actitud hacia la investigación fue buena en el 44,4 % (32), regular en el 43,1 % (31) y mala en un 12,5 % (9). Menos del 50 % de los internos presentaron una actitud buena hacia la investigación.

En otras áreas tecnológicas Barbachán et al., (2021) determinaron las habilidades investigativas de 30 estudiantes universitarios en el área tecnológica. Respecto a las habilidades básicas investigativas los estudiantes de la facultad de tecnología refirieron en su mayoría (56,7 %) de los encuestados, ni están tan en desacuerdo ni están de acuerdo, mientras que el (23,3 %) indican que están en desacuerdo, el (13,3 %) están de acuerdo y un (6,7 %) están totalmente de acuerdo, teniendo en consideración que las habilidades básicas de investigación son el inicio y soporte de las demás.

Respecto a las habilidades de sociabilización y de difusión, el (40 %) de los estudiantes indicaron estar de acuerdo, mientras que un (33,33 %) refirieron estar ni en acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un (26,67 %) estuvieron totalmente de acuerdo. Respecto de las habilidades tecnológicas digitales de la investigación, los estudiantes manifiestan que en su mayoría un (60 %) estar de acuerdo, y un (33,33 %) están totalmente de acuerdo.

También el estudio de Valenzuela et al. (2021) describieron el nivel de dominio de las habilidades investigativas y las competencias de investigación a 40 estudiantes divididos en dos grupos de posgrado en Educación diferenciados por el tipo de sostenimiento (público y privado). El primero de carácter público (n=20) y el segundo de sostenimiento privado (n=20). Al observar los resultados de los participantes adscritos a un doctorado público, se aprecia nuevamente que Valorar (M=4.00, DE=.60) y Sintetizar (M=2.25, DE=1.21) son las habilidades más y menos desarrolladas respectivamente.

En el caso de los elementos de autoevaluación de habilidades y competencias para la investi-

gación, también Dominio tecnológico ($M=2.89$, $DE=.62$) y Dominio para la comunicación de resultados de forma escrita ($M=2.80$, $DE=.70$) son los aspectos más sobresalientes, mientras que al Dominio para la comunicación de resultados oral ($M=2.25$, $DE=1.21$) se suma la Habilidad para trabajar en un equipo de investigación ($M=2.30$, $DE=.84$) como los elementos más débiles. En este sentido, se sabe que el estudiantado reconoce la calidad de los procesos y producciones, pero se le dificulta en gran medida el hecho de poder recuperar los aspectos más relevantes del mismo.

De otra manera Oseda et al. (2021) en su investigación establecieron la relación que existe entre las competencias digitales y las habilidades investigativas en 155 estudiantes de la Universidad Nacional de Cañete. Se apreció en el cuestionario sobre las competencias digitales que el (65,07 %) de los estudiantes estuvieron en el nivel bueno, el (24,66 %) en el nivel medio y el (9,59 %) en el nivel muy bueno. En el cuestionario sobre las habilidades investigativas, se apreció que el (63,01 %) estuvieron en el nivel bueno, el (28,08 %) estuvieron en el nivel medio y finalmente el (15,07 %) estuvieron en el nivel muy bueno. La conclusión a la que se llegó fue que existe una relación directa fuerte (0,896) y altamente significativa (p -valor: 0,000) entre las competencias digitales y las habilidades investigativas en los estudiantes.

En el estudio de Marmol et al. (2022) evaluaron a 96 estudiantes que cursaban la asignatura Metodología de la Investigación en el segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica Salesiana y a los 5 docentes que impartieron la asignatura Metodología de la Investigación, para tener una visión más profunda sobre el estado actual de la formación de las habilidades investigativas y competencias profesionales alineadas a la neuroeducación.

Se pretendió conocer si los contenidos recibidos en la asignatura Metodología de la Investigación contribuían al desarrollo de habilidades investigativas. En relación a los resultados sobre los conocimientos que se han adquirido por la materia en mención han tenido una correlación con las demás, sus respuestas no fueron muy alentadoras, el (12,5 %) indicó estar totalmente de acuerdo, el (19 %) de acuerdo; en la categoría de ni de acuerdo ni en desacuerdo el (26 %) de los encuestados se manifestó de este modo, mientras que “en desacuerdo” obtuvo el (19 %) y totalmente en desacuerdo el (23,5 %). De lo anterior deriva que, solo el (31,5 %) consideró

que lo aprendido en la materia Metodología de la Investigación es significativo para los demás aprendizajes, mientras que el (68,5%) lo catalogó como poco significativo, lo que es una apreciación limitada de parte de los estudiantes.

La investigación de Williams y Garcés (2018) valoraron el impacto de factores que influyen en el desarrollo de la actividad científica estudiantil en la Universidad Médica de Cienfuegos, donde se delimitó las tendencias actuales que justifican la investigación en el proceso docente y se identificó referentes teóricos que sostienen la necesidad de formar habilidades investigativas. Revisada la literatura, se constató la importancia como tendencia, la formación de un profesional integral, con sólidos conocimientos científicos para solucionar problemas durante el cumplimiento de su encargo social y transformar la realidad conscientemente.

Conclusiones

Para demostrar la validez en el pre experimento pedagógico mediante métodos, técnicas e instrumentos de investigación en la metodología, quedó demostrado que con su puesta en práctica se logra el desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera Rehabilitación en Salud, donde se desarrollaron los conocimientos en relación a la búsqueda de información para conocer los síntomas de las enfermedades que los pacientes padecen, compararon los tratamientos rehabilitadores y sus resultados en la recuperación física de los pacientes, aplicaron diferentes técnicas de kinesiología en los tratamientos, demostraron la efectividad de las terapias utilizadas para el manejo de enfermedades y explicaron en los pases de visitas con sus profesores la evolución de los pacientes en su recuperación física.

Referencias bibliográficas

- Barbachán Ruales, E.A., Casimiro Urcos, W.H., Casimiro Urcos, C.N., Pacovilca Alejo, O.V. y Pacovilca Alejo, G.S. (2021). Habilidades investigativas en estudiantes de áreas tecnológicas. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(4), 218-225. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202021000400218&lng=es&tlng=es
- Casanova, T., Gonzales, C., Vásquez y M., Navas, C. (2019). La formación de habilidades investigativas en estudiantes ecuatorianos universitarios necesidad y exigencia. *Pedagogía Universitaria*, 24(3), 78-98. <http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/index.php/peduniv/art>

[icle/view/814](#)

Chávez Ayala, C., Lucas Poveda, H.S., Falquez Jaramillo, J., y Farfán Córdova, N. (2023). Construcción y validación de una escala de habilidades investigativas para universitarios. *Revista Innova Educación*, 5(2), 62-78. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8878472>

De Armas Ramírez, N. y Valle Lima, A. (2011). Resultados científicos en la investigación educativa: 41-51. Ed. Pueblo y Educación.

García Hevia, S., Ramírez Aguirre, C. J., Castañeda Aguiar, L.G. y Ramírez Gutiérrez, C.V. (2021). Eficacia de un método pedagógico basado en Neutrosfía para desarrollar habilidades investigativas en estudiantes universitarios. *Maestro Y Sociedad*, 18(4), 1386–1397. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5423>

Marmol Castillo, M., Conde Lorenzo, E., Cueva Estrada, J. y Sumba, N. (2022). Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de Educación Superior a través de neuroeducación. *Praxis Pedagógica*, 22(32), 141-174. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.32.2022.141-174>

Morales González, B., Méndez Salazar, L.R., Galicia Alarcón, L.A. y Contreras Rebolledo, C.M. (2022). Habilidades de investigación para la mejora del trabajo docente y la construcción de la identidad profesional en educación especial. *Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva*, 15(2). <https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/760>

Oseda Gago, D., Lavado Puente, C.S., Saldaña, J.F.C. y Carhuachuco Rojas, E.S. (2021). Competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes de una Universidad Pública de Lima. *Conrado*, 17(81), 450-455. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S199086442021000400450&lng=es&tlng=

Uera Campana, A.B. (2019). Estrategia didáctica para desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera de Terapia Física de una Universidad Privada de Lima [Tesis para optar el grado de Maestro en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior] Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú. <https://repositori>

o.usil.edu.pe/handle/usil/9037

Valenzuela Santoyo, M.E., Valenzuela Santoyo, A.C., Reynoso González, O.U. y Portillo Peñuelas, S.A. (2021). Habilidades investigativas en estudiantes de posgrado en Educación. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(spe4). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2766>

Valverde Ayte, J.J. (2021). Actitud hacia la investigación de los internos de Tecnología Médica en el área o especialidad de Terapia Física y Rehabilitación de Lima Metropolitana, 2021 [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Tecnología Médica en el área de Terapia Física y Rehabilitación] Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12672/17369>

Williams Serrano, S.C. y Garcés Garcés, B.R. (2018). La formación de habilidades investigativas en la Universidad Médica. Realidades y perspectivas. *Medisur*, 16(2), 267-279. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727897X2018000200010&lng=es